

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ШКОЛАХ

Алмамбетова Шахризада Кошмурат кызы

зав. кабинетом кафедры национальной идей, основы
духовности и правовое образование КГУ им. Бердаха.

Хошмуратова Инкар Полатовна

старший преподаватель КГУ им. Бердаха.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14003291>

Аннотация. Данная работа показывает, что использование новых технологий для изучения эпических произведений на уроках литературы приводит к углублению и формированию творческих знаний у учащихся, которые применяются в качестве «умственной гимнастики» – заданий на поиск закономерностей, последовательностей, различий, сходств, а также упражнений для воображения.

Ключевые слова: метод, прием, коммуникация, техники «Шести шляп мышления» и «Кубик Блума».

APPLICATION OF MODERN METHODS AND TECHNIQUES IN STUDYING EPIC WORKS IN SCHOOLS

Abstract. This work shows that the use of new technologies for studying epic works in literature lessons leads to the deepening and formation of creative knowledge in students, which are used as "mental gymnastics" - tasks to find patterns, sequences, differences, similarities, as well as exercises for the imagination.

Keywords: method, technique, communication, techniques of "Six Thinking Hats" and "Bloom's Cube".

В наше время, на современном этапе развития, успех изучения литературы по эпическим произведениям зависит от сочетания различных методов и приемов, используемых на уроках. Поэтому при организации урока необходимо создавать соответствующие рабочие группы, ставя перед ними различные задачи.

Динамика показателей свидетельствует о том, что нынешние школьники имеют возможность пользоваться сотнями, даже большим количеством различных учебных материалов. В связи с этим на первый план выходит заинтересовать, привлечь их внимание к уроку.

Чтобы привлечь внимание учащихся, мы решили использовать новый современный подход – «Технологию развития критического мышления», который является актуальным методом и, несомненно, подходит для преподавания литературы по эпическим произведениям в школе.

Эта технология была разработана методистами Д.Шталем, К.Мереди, К.Темплом, С.Уолтером, она основана на технике чтения и письма, а сама технология состоит из трех этапов образовательного процесса: вызов, осмысление содержания и рефлексия [1, с 175].

Первый этап – это вызов, то есть активизация ранее полученных знаний учащихся.

На этом этапе вы можете использовать метод «кластера» или задать несколько вопросов по затронутой вами теме.

Второй этап: осмысление содержания или усвоение новой темы. На этом этапе мы переходим на новый уровень изучения темы. Учащимся дается название новой темы, и преподаватель объясняет его во время урока. Например, тема: рассказ А.П.Чехова «Человек в футляре».

Третий этап – это рефлексия или осмысление, то есть закрепление новых знаний.

На этом этапе вы можете применить современную методику «Технология развития критического мышления».

К основным методам «Технологию развития критического мышления» относятся такие приемы, как «Шесть шляп мышления», «Кубик Блума», «Сложные вопросы», «Дневник из двух частей», методика «Классный руководитель», «Я знаю, я хочу узнать, я узнал» и др.

В этой статье мы не будем рассматривать все вышеперечисленные приемы этой техники, поскольку объем нашей работы не позволяет нам раскрыть все методы. Мы рассматриваем техники «Шесть шляп мышления» и «Кубик Блума».

Метод «Шесть шляп мышления» был разработан английским писателем, психологом и специалистом в области творческого мышления Эдвардом де Боно. Эдвард де Боно описал этот нестандартный подход в своей одноименной книге «Шесть шляп мышления», опубликованной в 1985 году. Психолог был убежден, что с течением жизни, под влиянием культуры, образования, эмоций и привычек, люди начинают мыслить слишком однобоко. Становится очень сложно, а иногда даже невозможно, смотреть на проблемы под разными углами зрения [4].

Чтобы решить эту проблему, де Боно предложил метод шести шляп: вместо одного преобладающего взгляда на ситуацию рассмотреть ее с шести сторон по очереди.

Эмоции, критика, оптимизм, креативность, сухие факты и стратегическое мышление — для каждой роли требуется шляпа определенного цвета [4].

Давайте обратим внимание на 1 рисунок: здесь кратко изложены принципы использования техники «Шесть шляп мышления»

Рисунок 1.

Далее рассмотрим алгоритм работы с техникой «Шесть шляп мышления» на примере рассказа А.П.Чехова «Человек в футляре». Задается проблемная ситуация, то есть вопрос или текст. Сразу скажем, что эта ситуация изначально должна быть многовариантной и не должна иметь однозначного ответа или решения.

При использовании этого метода класс делится на шесть групп, и каждая группа, в соответствии с цветом своей шляпы, приводит аргументы по конкретному проблемному вопросу. Вы также можете защитить свою групповую работу в стихотворной форме.

Каждая группа выбирает одну шляпу по жребию или по желанию.

После изучения произведения, преподаватель предлагает группам следующие задания. Цвет шляпы определяет направление развития мысли. Вопросы для обсуждения:

1. Белый — факты и данные. Например, что мы знаем об истории создания рассказа А.П.Чехова «Человек в футляре»? или почему была выбрана такая структура, такой жанр? Расскажите нам какие-нибудь факты или данные об этом рассказе и т.д.

2. Желтый — оптимистичный взгляд или плюсы. Например, найдите аргументы, почему это произведение считается одним из лучших в русской литературе? Какую пользу читатели могут ожидать от рассказа? Каковы сильные стороны рассказа, которые могут повлиять на читателей?

3. Черный — критическое мышление, риски и минусы. Например, расскажите нам о главном герое рассказа, есть ли у него какие-то отрицательные стороны и какие у него недостатки? Или вы считаете, что эта история в наши дни неактуальна?

4. Красный — эмоции, чувства, интуиция. Например, какие эмоции или впечатления вызывает у вас эта история? Какие страхи возникают у вас после прочтения этой истории? Или что говорит об этой истории наша интуиция?

5. Зеленый — креативные идеи и предложения. Например, как вы можете доказать, что эта тема актуальна и сегодня, чему она учит современных подростков? И что бы вы хотели отметить в этой истории? Какие у вас есть альтернативы?

6. Синий — стратегическое мышление, то есть эксперты. Например, какие выводы вы сделали в итоге из этого рассказа? И в чем смысл этого вывода?

Таким образом, поочередное использование каждой из шляп позволяет вам взглянуть на ситуацию с разных сторон, сделать картину вашего взгляда на проблему разноцветной, а не монохромной. Чем яснее и ярче ситуация, тем больше вероятность того, что в конце концов будет принято правильное решение.

Это всего лишь вариант использования техники «Шесть шляп мышления» на уроках литературы. По аналогии можно создавать задания для групп и на уроках по другим предметам. Допустимо, что будет, например, не 6, а 8 шляп. Обучение – дело творческое, поэтому при определенной доле воображения этот прием поможет разнообразить работу на уроке.

Такой метод работы развивает критическое мышление учащихся, обогащает словарный запас учащихся, расширяет их кругозор, заставляет учащихся искать все новые и новые аргументы, исторические факты.

Еще одним интересным приемом «Технологии развития критического мышления» является техника «Кубик Блума». Техника была разработана американским ученым и психологом Бенджамином Блумом.

Методика использования «Кубик Блума»:

1. Вам понадобится обычный бумажный кубик, на гранях которого написано:
 - a) Назовите его.
 - b) Зачем.

- c) Объясните.
- d) Предложите.
- e) Придумайте что-нибудь.
- f) Поделитесь этим.

Рисунок 2.

2. Далее сформулирована тема урока. То есть в теме должен быть указан круг вопросов, на которые нужно будет ответить.

3. Учитель бросает кубик. Опущенный край будет указывать на то, какой тип вопроса следует задать. Ориентироваться удобнее по слову на лицевой стороне кубика — с него должен начинаться вопрос.

Классификация вопросов:

1. Назовите его. Это предполагает воспроизведение знаний. Это самые простые вопросы. Учащегося просят просто назвать предмет, явление, термин и т.д.

Например, назовите главных героев рассказа А.П.Чехова «Человек в футляре».

2. Почему. Этот блок вопросов позволяет сформулировать причинно-следственные связи, то есть описать процессы, которые происходят с указанным объектом, явлением.

Например, почему А.П.Чехов назвал свой рассказ «Человек в футляре»?

3. Объясните. Это уточняющие вопросы. Они помогают увидеть проблему в разных аспектах и сконцентрировать внимание на всех сторонах данной проблемы.

Дополнительные фразы, которые помогут вам сформулировать вопросы в этом блоке:

- Вы действительно так думаете...
- Вы уверены, что...

Например, вы действительно считаете, что в рассказах А.П.Чехова описываются образы «маленького человека»?

4. Предложите. Учащимся следует предложить задание, позволяющее им применить то или иное правило. Или предложить свое видение проблемы, свои идеи. То есть учащимся следует объяснить, как использовать те или иные знания на практике для решения конкретных ситуаций.

Например, почему мы изучаем рассказы А.П.Чехова?

В чем суть его рассказов?

5. Придумывание — это творческие вопросы, которые содержат элемент предположения, вымысла.

Например, подумайте о том, что было бы, если бы в рассказе А.П.Чехова «Человек в футляре» главный герой не умер, а начал осознавать смысл жизни и был бы счастлив в конце рассказа?

6. Поделитесь — вопросы в этом блоке призваны активизировать мыслительную деятельность учащихся, научить их анализировать, выделять факты и следствия, оценивать значимость полученной информации и концентрироваться на их оценке.

Желательно придать вопросам этого блока эмоциональную окраску. То есть сделать акцент на чувствах и переживаниях учащегося, которые вызваны названной темой.

Например, расскажите, что вы почувствовали, читая рассказ А.П.Чехова «Человек в футляре»?

Или почему вы выбрали именно эту тему?

Использование техники «Кубик Блума» только на первый взгляд кажется сложным.

Но практика показывает, что ученикам эта техника действительно нравится, они быстро осваивают технику ее использования. И эта методика также помогает преподавателю развить навыки критического мышления и проверить знания и умения, учащихся активным и увлекательным способом.

Бесспорно, одно: чтобы идти в ногу со временем, мы должны стараться понимать, осмысливать и применять на практике все то новое, что приносит нам 21 век.

По результатам исследования было выявлено, что использование технологии развития критического мышления на уроках литературы, основанной на изучении эпических произведений, улучшает развитие интеллектуальных способностей школьников и позволяет им учиться самостоятельно.

REFERENCES

1. Кудашаева З. К, Магдиева С. С Методика обучения литературе Ташкент - 2008. С 175
2. Хошмуратова И. П. Приемы развития речи учащихся на основе пословиц и поговорок на уроках русского языка //ИНТЕРНАУКА. – 2023. – Т. 17. – С. 38.
3. Хошмуратова И. П., Машарипова С. Т. Синтаксические конструкции пословиц и поговорок с использованием противительных союзов //Символ науки. – 2023. – №. 12-1. – С. 2.
4. <https://singularity-app.ru/blog/shest-shlyap-myshleniya/>